

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS

Maria José Nice Paiva Lima
mariaj.1976@seduc.net

Eixo Temático: Ensino e Aprendizagem

DOI: 10.5281/zenodo.10429705

RESUMO

O presente relato traz uma discussão sobre avaliação apresentando as três formas habituais de avaliar: Avaliação Diagnóstica, Somativa e Formativa. Partindo de uma pesquisa bibliográfica tendo como ponto partida autores renomados e também atuais. A avaliação ainda é a melhor forma de acompanhar um processo desde que aplicada de forma correta, pautada e ordenada. A preocupação com o ato de avaliar vem de longa data e ainda preocupa educadores e familiares, que sentem o peso do momento quando chegam as provas, quer sejam elas apenas visando entender o processo ou para atribuir a nota final de um bimestre ou ano escolar. O ato de avaliar precisa, de acordo com alguns autores, ser visto como processo educativo e não punitivo. Além de eu avaliar tem dois lados. Tanto aluno como professor são avaliados. Quando essa visão é entendida o avaliar alcança seu objetivo.

Palavras-chave: Avaliação. Aprendizagem. Escola.

1. INTRODUÇÃO

O momento de avaliar pode ser muito penoso para quem participa do processo. Seja ele como ativo ou passivo. E se olhar por outro ângulo e perceber que nesse interim todos devem ser ativos? Quando se precisa aferir um conhecimento tanto quem aplica a avaliação quanto quem a realiza são avaliados. E ambos precisam dos resultados, favoráveis de preferência. Mesmo sabendo que os resultados negativos também oferecem subsídios para continuar a caminhada, os erros precisam de ser vistos de forma a corrigir as possíveis falhas.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Avaliar não é apenas aferir conhecimento adquirido. Onde só aluno tem culpa por não alcançar os objetivos. Esse pensar arcaico, ultrapassado, realmente fora suscitado há mais de 30 anos, e infelizmente ainda pode ser observado na prática de alguns educadores, sendo um conceito desmerecido. Haydt (1991) afirmou que:

nesse sentido, o rendimento do aluno reflete o trabalho desenvolvido em classe pelo professor, uma vez que, ao avaliar os alunos, o professor está também avaliando seu próprio trabalho. Portanto, a avaliação faz parte da rotina escolar e é responsabilidade do professor aperfeiçoar suas técnicas de avaliação. (HAYDT, 1991, p.7)

Esse processo avaliativo, de longa data, continua sendo aplicado e gerando muitos desconfortos, em professor e aluno, sem contar os familiares envolvidos. Provavelmente pela forma como é aplicada, ou apenas pela forma como tem sido divulgada e entendida pelo senso comum. Quando se ouve o termo avaliação tudo muda. O professor tem que prestar contas do seu trabalho e a avaliação irá mostrar se o fez com maestria. O aluno precisa mostrar o que aprendeu e com os seus resultados terá uma projeção de futuro. Por outro lado, a família também sente que pode ter errado em algum ponto caso o filho fracasse. Se, porventura, os resultados forem positivos, para o aluno, professor ou responsável, todos tem a responsabilidade de manter esse índice. Se for negativo, muitas interrogações e provavelmente itens a serem corrigidos. A corrida contra o tempo começa sem que os envolvidos possam respirar:

se, para o professor, a prova gera ansiedade, podemos imaginar o que ela representa para os alunos. A preocupação do aluno é somente tentar responder tudo o que o professor quer para obter nota e, se o professor coloca uma questão na prova um pouco diferente daquela do caderno, o aluno não sabe responder. (HAYDT, 1991, p. 7)

Essa postura tem mudado sobremaneira e apresentado grandes avanços. Mesmo entendendo que o estresse ainda exista, a aferição do conteúdo está mudando. Não se pode mais pensar em apenas verificar se houve aprendizado. Segundo Luckesi (2011, p.21), “a avaliação, diferentemente da verificação, envolve um ato que ultrapassa a obtenção da configuração do objeto, exigindo decisão do que fazer com ele. A verificação é uma ação que “congela” o objeto; a avaliação, por sua vez, direciona o objeto numa trilha dinâmica da ação”.

Avaliar precisa ser mais que apenas verificar, precisa ser um ato que fomente a aprendizagem e desperte interesse no conhecimento. Precisa ser parte do processo

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

sem que haja preocupação com o momento, que seja um tempo normal como a explicação de um determinado assunto ou a aplicação de uma atividade de rotina.

Santos e Varela (2007), afirmam que:

o ato de avaliar implica na coleta, na análise e na síntese dos dados que configuram o objeto da avaliação, acrescido de uma atribuição de valor ou de qualidade, que se processa a partir da comparação da configuração do objeto avaliado com um determinado padrão de qualidade previamente estabelecido para aquele tipo de objeto. (SANTOS, VARELA, 2007, p.2)

Esse é um ponto de extrema importância que precisa ser levado em consideração. Dados previamente estabelecidos e entendidos pelos envolvidos e que sejam claros, servem para que o desconforto seja mínimo, pois avaliar é uma tarefa complexa:

avaliar corretamente é uma tarefa muito difícil, pois exige qualificação, compromisso, competência, ética, flexibilidade e outras inúmeras qualidades que um bom profissional da educação deve ter. Contudo, de maneira geral, poucas condições são oferecidas para a realização de um ensino de qualidade, que tem relação direta com o modo de avaliar. (SILVA FILHO, 2012, p.4)

Os educadores dificilmente são preparados para avaliar. A formação para a maioria das licenciaturas oferece aulas de didática, estágios supervisionados e tudo sobre a história da educação e seus percalços, mas não ensina a avaliar. Nem mesmo avaliando. As universidades não preencheram essa lacuna. E, se existem cursos de extensão com essa temática, não há ampla divulgação. O fato é que o educador aprende a avaliar, avaliando, seguindo roteiros e exemplos feitos por outros, ou pela forma como foram avaliados. Não atentam para a situação de que cada aluno possui uma forma específica de aprender e, conseqüentemente, de mostrar o que aprendeu.

A avaliação é útil, isso é inquestionável e de grande valia para o fechamento dos processos. Muitas escolas utilizam-se da avaliação como classificação para uso de aprovação ou reprovação no fim do ano letivo. Existe a necessidade de contar com esse suporte, mas “isso não deveria ocorrer, pois a avaliação deve ser vista como ferramenta para o auxílio do professor, isto é, um meio de intervir no aprendizado do aluno”. (SILVA FILHO, 2012, p.4)

A ideia é não permitir que seja apenas método de aferição, mas como ferramenta de suporte, para ajudar a alavancar o aprendizado. Para isso, é

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

interessante pensar vários tipos de instrumentos avaliativos. Além de ampliar as oportunidades irá alcançar mais indivíduos, pois cada um possui suas especificidades. A este propósito, Luckesi (1996), alerta:

sobre o perigo de continuar exercendo o mesmo tipo de avaliação que era exercida nas décadas passadas, que levava em consideração a promoção em vez da verdadeira aprendizagem. Pais, sistema de ensino, profissionais da educação, professores e alunos, todos têm suas atenções centradas na promoção, ou não, do estudante de uma série de escolaridade para outra (...). O nosso exercício pedagógico é atravessado por mais uma pedagogia do exame que por uma pedagogia do ensino/ aprendizagem. (LUCKESI, 1996, p.18).

Diante desse contexto se torna viável abordar alguns tipos de avaliação bastante utilizadas nos espaços escolares: diagnóstica, somativa e formativa.

2.1 Avaliação Diagnóstica

Avaliar é uma necessidade, mas a que ponto e a que preço? Será que a avaliação só serve para mostrar que o processo educativo está ocorrendo de forma satisfatória ou para que a escola seja bem vista? Diante das respostas os rumos tomados por equipes diretivas, educadores ou pedagogos, podem ser bem diferentes.

O interesse do aluno pode ser levado em conta, seus anseios, suas necessidades, ou todos podem fazer parte de uma corrida desenfreada por ranks de resultados que podem não ser totalmente verdadeiros.

Há algumas contradições que dividem opiniões entre os docentes. A forma mais antiga, de pressão, onde o aluno deveria dar conta de muito conteúdo, leituras mecânicas, memorizações sem fim, que deixavam sem conhecimento, não se pode negar, ou o ensino mais recente onde o aluno lê e busca criticamente discutir o leu, fazendo comparativos, correlações, ligações com a rotina, o cotidiano, a vida.

Cada método foi válido a seu tempo, essa é a premissa que não pode ser esquecida, e o aluno da atualidade pode apresentar resultados diferentes com os métodos atuais.

Uma das avaliações utilizadas na atualidade são as avaliações diagnósticas.

Nas avaliações diagnósticas, de forma prática, busca-se aumentar a eficácia do ensino, e diante desse ponto de vista pode ocorrer um percalço ou outro, ou podem ocorrer mudanças, que serão bem aceitas desde que a eficácia seja alcançada.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Para Alves as avaliações diagnósticas podem ser realizadas inicialmente como um exercício de observação. De acordo com Moreira e Silva (2011)

Proponho um exercício de observação: olhem para uma escola. Uma qualquer. Observemos as pessoas (alunos, funcionários docentes e não docentes). O que vemos? Quem vemos? O que valorizamos? O que criticamos? Mais importante ainda, o que nos é invisível? Quais as implicações dessa invisibilidade para a compreensão do trabalho nas escolas e sua transformação? (MOREIRA, 2011, p.17) In: (ALVES, FLORES E MACHADO, orgs. 2011)

Perguntas eu suscitam uma discussão relevante no sentido de entender o que realmente importa e onde se deve olhar. O todo pode trazer muito mais respostas que apenas o processo. É fato que o processo de ensino aprendizagem é importante, mas os atores que estão envolvidos no processo é que farão acontecer.

Moreira (2011, p.19) enfatiza ainda que observar consiste em pôr-se diante de um objeto para lhe ser fiel, sendo necessário enunciar claramente os objetivos e critérios de avaliação, determinar a informação a recolher, recolher a informação e analisá-la. Nada pode ser desmerecido, principalmente quando se pensa no aluno e tudo que acontece ao seu redor, quer seja dentro da escola, quer seja fora.

A partir daí pode-se analisar os fatores que possivelmente possam interferir no processo de ensino aprendizagem. Para tanto, de acordo com Moreira (2011, p.19), no processo de observação interagem factores do observador, como as suas percepções imediatas, concepções de ensino, aprendizagem, avaliação, observação, etc, ou ainda seu conhecimento prévio da situação a observar.

O educador, adulto da situação, precisa conhecer o que vai observar e assim poder avaliar.

Alves & Machado (2008) afirmam que,

A avaliação (seja externa ou interna) não deverá ter uma vocação prioritária de consensualização ou, pior ainda, de construção de juízos acabados indutores do silêncio, mas da construção de um olhar intersubjectivo que aumente a compreensão e, sobretudo, a melhoria das escolas. E, neste sentido, que competirá a cada escola assumir claramente suas exigências de qualidade, a partir de uma planificação e dos programas escolares, assim como a introdução das regulações necessárias. (ALVES, MACHADO, 2008, p.103)

A melhoria virá desde que o contexto seja entendido, compreendido, analisado e reajustado, de acordo com a necessidade. E para isso é necessário também instrumentos avaliativos, organizados de acordo com o espaço e o momento. As avaliações seguem de forma sucinta, diretas e objetivas. Não que o educador não

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

possa diversificar a sua forma de atuação, Silva Filho afirma que “é preciso enfatizar a necessidade de adoção pelo professor de diversificados instrumentos avaliativos que possam oportunizar para que se tenha a clareza sobre o que precisa ser aperfeiçoado e obter mais dados para organizar o seu trabalho”. (SILVA FILHO, 2012, p.6)

Podem buscar várias formas, desde que todas alcancem o mesmo objetivo: resultados.

As escolas que já alcançaram seus lugares no topo da lista não podem perder a posição e dessa forma precisam de cada vez mais estratégia que as mantenham onde estão. E os alunos, o meio para se chegar a esse fim, podem ser sobrecarregados um pouco mais, desde que seja com entendimento pelos familiares e que haja concordância.

Avaliar o aluno dessa forma não se pode dizer que é humano, ou que suas necessidades são atendidas. E corre-se o risco de, sem perceber o caminho trilhado, perder o aluno nesse percurso. O mesmo não aprende, não abstrai o que precisa e ainda pode perder o interesse pela escola, que não tem a sensibilidade e observá-lo na sua totalidade.

Quando se tem um processo onde alguns componentes curriculares são priorizados, em detrimento a outros, ou que se busca fortalecer determinada prática, claramente acontece o abuso ao processo educativo num todo.

Sobre o conceito de avaliação, Luckesi (2011, p. 13) afirma ser esta:

[...] um ato de investigar a qualidade daquilo que constitui seu objeto de estudo e, por isso mesmo, retrata a sua qualidade. Desse modo, ela não soluciona nada, mas sim subsidia as decisões sobre atos pedagógicos e administrativos na perspectiva da eficiência dos resultados desejados. (LUCKESI, 2011, p. 13)

Se a avaliação é de acordo com o conceito de Luckesi, fazer uso de forma diagnóstica está totalmente distante do que se deveria ter como anseio quanto ao ato de avaliar de forma honesta e fidedigna.

E está sendo usada de forma errada, pois deve melhorar o processo educativo ao invés de apenas medir resultados, ou oportunizá-los.

A expressão toda moeda tem dois lados cabe bem nesse ponto. Em todo processo pode-se dizer que existam benefícios e malefícios. O ato de avaliar pragmático pode alavancar muito os números, os índices da escola e por conseguinte, de todos os envolvidos. Tudo depende do que se tem como objetivo principal. Há

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

famílias que buscam escolas para os filhos pelos índices alcançados. Pois acreditam que o processo pode ser melhor. Há alunos que se sentem empoderados por estudarem numa instituição que faz nome em cima desses dados e concordam em participar de atividades que os mantenham nesse patamar.

Há ainda os professores que trabalham em prol de uma proposta dessa forma por receberem incentivos extras como prêmios destinados a quem alcançar certo índice, ou tiver aumento significativo. O Estado do Amazonas, por alguns anos, ofertou aos educadores e alunos prêmios dessa magnitude. Houveram valores a serem gastos na escola, outros voltados para o educador e alunos e depois somente para a escola. Criou-se um grande alvoroço e muitos índice elevados.

Os malefícios eram observados anos depois em escolas seguintes que alguns estudantes não traziam consigo o conhecimento equivalente ao esperado com os resultados alcançados anteriormente.

Alunos que haviam sido treinados para realizar as avaliações externas, por exemplo, e que não conseguiam resolver questões simples, de acordo com cada série como decodificar os códigos de leitura ou realizar cálculos matemáticos básicos, pré-requisito para a série.

Os alunos haviam memorizados certos assuntos e treinados para outros, mas não haviam aprendido o conteúdo de forma a não esquecer com o passar do tempo. Não haviam acumulado conhecimento para a vida.

O objetivo imediato fora alcançado, mas o mais importante, a aquisição do conhecimento, não.

2.2 Avaliação Somativa

A avaliação somativa, realizada ao final de um curso, período letivo ou unidade de ensino, consiste em classificar os alunos de acordo com os níveis de aproveitamento. Geralmente tem em vista a promoção do aluno de uma série para outra. (HAYDT, 1991, p. 18).

Esse processo é de maior familiaridade entre todos os membros da comunidade estudantil. Tanto pais quanto alunos aguardam os resultados ansiosos. Na sua maioria é a única forma de medir o rendimento e acompanhar as ações dos pupilos. Ao invés de acompanhar durante todo o bimestre ou ano letivo, aguardam os

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

dados fechados quando já não podem mais intervir. Quando o aluno tem as atividades, que são somadas ao longo do percurso.

A avaliação somativa geralmente é organizada como a principal ação da proposta curricular em algumas instituições. O aluno acumula pontuações em atividades planejadas e fechadas, junta as notas e recebe o veredito: Aprovado ou reprovado. E o que aprendeu é medido nesse sentido.

Segundo Haydt (1991),

a avaliação somativa tem como função classificar os alunos ao final da unidade, semestre ou ano letivo, segundo níveis de aproveitamento apresentados. O objetivo da avaliação somativa é classificar o aluno para determinar se ele será aprovado ou reprovado e está vinculada à noção de medir. Medir significa determinar a quantidade, a extensão ou o grau de alguma coisa, tendo por base um sistema de unidades convencionais. Na nossa vida diária estamos constantemente usando unidades de medidas, unidades de tempo. O resultado de uma medida é expresso em números. Daí a sua objetividade e exatidão. A medida se refere sempre ao aspecto quantitativo do fenômeno a ser descrito (HAYDT, 1991, p. 9).

Nesse tipo de avaliação o aluno pode ser reprovado por décimos de pontos dada a importância dos números. E sua responsabilidade é fechar os números de forma satisfatória, independente de ter assimilado ou não o conteúdo. Pois pode ocorrer do estudante, por conta de nervosismo deixar algo incompleto no momento da prova e, mesmo tendo conhecimento, não responder de forma correta. E o educador, que conhece a capacidade do aluno, não o aprova porque o sistema, o projeto político pedagógico exige que não considere.

Segundo Silva Filho,

A avaliação somativa tem aspecto autoritário e conservador e não funciona como um instrumento dialético do avanço, de novos rumos. Não serve em nada para a transformação, contudo, é extremamente eficiente para a conservação da estrutura social, pois exacerba a autoridade e oprime o educando, impedindo o seu crescimento. (SILVA FILHO, 2012, p.7)

No entanto é a praticidade que facilita a vida de todos. Os professores podem medir os resultados em gabaritos, sem sequer observar as questões respondidas, ou lerem o que os alunos divagaram durante a aplicação do instrumento avaliativo. De forma mecânica os alunos respondem aos gabaritos, em alguns casos pode se sugerir por sorte, e se por coincidência acertam, são medidos e aprovados.

Eficiência e agilidade também podem ser citadas como conceitos para tal processo, pois oferece dinamismo nas correções, por exemplo, diferente de uma

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

avaliação oral, onde o professor precisa ouvir cada aluno individualmente, com uma infinidade de aspectos que pode avaliar.

As avaliações somativas também são muito utilizadas como processos seletivos, que avaliam grandes quantidades e precisam de resultados imediatos ou que possam ser medidos por máquinas.

Nas escolas não é diferente, há educadores que atendem uma quantidade demasiada de alunos e precisam fazer uso de instrumentos que ofereçam resultados a contento. Isso é de grande valia para se cumprir prazos.

Benefícios que são úteis nos fechamentos de metas e no retorno aos pais. Vale ressaltar ainda que há estudantes que preferem essa forma de avaliação, por estarem acostumados num ritmo de estudos e entenderem que dessa forma obterão êxito. Bem como há pais que preferem dessa forma por se sentirem mais à vontade para fazer uma revisão, quando há necessidades.

Por certo que é uma avaliação que não incentiva ou oportuniza aos alunos a possibilidade de vencer seus próprios desafios, suas limitações e perceber onde pode melhorar.

Esse tipo de avaliação costuma ser classificatória, pois existe lista a ser preenchida e não há lugar para dois em primeiro lugar e assim por conseguinte. O que a torna excludente pois é certo que alguém vai ficar no final da fila e será visto por todos e de certo modo desmerecido, se não sofrer outros tipos de discriminação. Como ela é medida por pontuação, por rank acontece também a meritocracia. Os dados são quantitativos e todos precisam apresentar resultados, em números.

Diferente da avaliação formativa que valoriza dados qualitativos em detrimentos dos quantitativos.

2.3 Avaliação Formativa

A avaliação formativa indica o que deveria ser feito para tornar a avaliação verdadeiramente útil em situação pedagógica. Considera-se que a avaliação formativa é uma avaliação informativa. (HADJI, 2010, p. 20).

De acordo com o autor acima, nesse tipo de avaliação o objetivo precisa ser de que o aluno seja informado, formado, que compreenda o que aprendeu. Que ofereça subsídios que realmente o faça capaz de aplicar na vida o que fora explanado. É um processo humanitário onde o aprendizado é o foco principal e o aluno protagonista da

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

sua caminhada. Que mais vale o que aprende de forma substancial e isso é posto à prova em prática nas ações diárias e principalmente visto no caráter moldado à medida que o conhecimento é apresentado, discutido e assimilado.

Para Silva Filho,

No processo de ensino-aprendizagem, o bom desenvolvimento do aluno é tido como fato prioritário. E para que isso venha a acontecer, o professor deve ter uma prática pedagógica reflexiva, pois assim ele poderá diagnosticar qualquer retardo no desempenho dos alunos e o diagnóstico pode ser feito através da avaliação. (SILVA FILHO, 2012, p.2)

Mesmo que se aplique instrumentos avaliativos fechados, a sua utilidade precisa ser ampliada, e suas inferências, como educador, deverão ir além apenas de contar números, resultados, mas todo e qualquer avanço precisa ser visto, comemorado e aplaudido.

O educador precisa modificar a sua prática e se adaptar com a forma de avaliação que prioriza o que fora aprendido e não o objeto de estudo, não o currículo, puro e direto. Mas tudo que pode ser agregado de conhecimento no currículo posto. O que ainda não fora desvendado e precisa ser recebido com o entusiasmo de uma criança que descobre algo simples, que estava totalmente à vista, mas que para ela é totalmente novo.

A avaliação formativa precisa agregar ao processo, sem esquecer o educador, que além de reaprender também tem a oportunidade de explorar os horizontes dantes invisíveis.

Santos e Varela colocam que,

Avaliação formativa é realizada com o propósito de informar o professor e o aluno sobre o resultado da aprendizagem, durante o desenvolvimento das atividades escolares. Localiza a deficiência na organização do ensino-aprendizagem, de modo a possibilitar reformulações no mesmo e assegurar o alcance dos objetivos. (SANTOS, VARELA, 2007, p.2)

Como nenhum processo está totalmente fechado, ambos, protagonistas desse fazer pedagógico, aprendem com os resultados. E evoluem à medida que entendem suas necessidades e seus avanços. E conseguem avançar de forma coerente e organizada. E de acordo com Alves,

O caráter informativo desta avaliação pressupõe etapas de operacionalização. Assim, numa primeira fase, será importante a recolha de informações relativas aos progressos e às dificuldades de

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

aprendizagem encontradas pelos alunos; numa segunda, a interpretação destas informações numa perspectiva de referência criterial e, na medida do possível, o diagnóstico dos factores que estão na origem das dificuldades de aprendizagem manifestadas pelo aluno; finalmente, adaptação das actividades de ensino e de aprendizagem em função de interpretação feita às informações recolhidas. (ALVES, 2004, p.62)

Essa modalidade de avaliação busca identificar as principais insuficiências de aprendizagens iniciais necessárias à realização de outras aprendizagens. Nesse sentido, é formativa no instante em que indica como os alunos estão se comportando em relação aos objetivos propostos. (SILVA FILHO, 2012, p.7)

O educador tem um papel de suma importância aqui: entender como o aluno está se comportando quanto ao currículo, como está assimilando e o que precisa ser melhorado para que sejam fechadas as lacunas e o resultado seja exitoso de forma completa. E isso ocorre no dia a dia, na rotina da sala de aula, nas práticas de aprendizagem, de fortalecimento e assimilação.

Educador e aluno precisam estar numa sintonia de confiança onde ambos possam entender o avanço um do outro, até porque a escola não é um campo de guerra, mas um local onde deve haver harmonia e satisfação. Aprende-se com mais facilidade em ambientes em que haja bom humor, bem estar e alegria. Sem perder de vista os comportamentos necessários de respeito, comprometimento e cumplicidade entre os envolvidos.

Para chegar a esse nível é importante conhecer o aluno e suas especificidades. Silva Filho assegura que “para que a avaliação adquira a importância que realmente tem no processo de ensino-aprendizagem, é necessário um conhecimento mais aprofundado e seguro das dificuldades de aprendizagem dos alunos”. (SILVA FILHO, 2012, p.7)

As avaliações diagnósticas, aplicadas de forma ponderada e organizada, podem subsidiar o educador e o próprio aluno que precisa estar ciente de suas necessidades, bem como competências e habilidades. As que já possui e as que ainda precisa adquirir. Para assim trabalhar em conjunto com a equipe pedagógica educacional da escola.

A partir do momento que essas potencialidades ou necessidades ficam claras, e quando mapeadas todas as necessidades dos alunos é a hora de estabelecer plano

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

de ação voltado para sanar problemáticas reais e não apenas seguir um roteiro geral, acreditando que irá atender o máximo possível.

Para Silva Filho, o rendimento escolar pode ser o ponto de partida além das avaliações diagnósticas, “e o professor não deve permanecer alheio a esta deficiência, pois ninguém melhor do que ele pode emitir um juízo de conjunto, a respeito do rendimento escolar de cada aluno”. (SILVA FILHO, 2012, p.7) O professor é um dos grandes interessados nessa empreitada, por ser o adulto da situação pode se dizer que seja o maior interessado que seja de êxito, pois reflete no seu trabalho.

Os familiares também precisam ser arrolados na questão, para que haja sintonia em todos os espaços. A família é forte aliada na formação das crianças e adolescentes e precisa estar ciente do seu papel nessa formação, desde a mais tenra idade até o final da educação básica, quiçá acadêmica.

Pensar o conceito de avaliar de forma consciente e formativa se encaixa muito bem no pensar de Silva Filho, quando diz que,

Se o professor é um educador, a avaliação dos alunos faz parte integrante de suas funções. Avaliar é, portanto, desenvolver todas as potencialidades de um ser em botão. Avaliar é corrigir. Corrigir os desvios enquanto a planta ainda é tenra e moldável. Avaliar é, sobretudo, orientar. Orientar as forças de uma vida que desabrocha a fim de transformá-la numa existência plenamente humana. (SILVA FILHO, 2012, p.7)

Na prática “o processo avaliativo deverá ocorrer em favor do aluno, sujeito do processo, aliado de sua aprendizagem e promover o desenvolvimento de sua autoestima, gerando o desejo de conhecer mais e fortalecendo o seu vínculo com a escola.” (SANTOS, VARELA, 2007, p.6)

A exemplo disso podem ser citados os diversos métodos avaliativos que vêm sendo testados em muitos estabelecimentos como o uso das tecnologias, dos suportes técnicos que possibilitam ao educando buscar novos meios de produzir, reproduzir, interagir e divulgar. Sem contar a facilidade em alterar, modificar e melhorar que o meio eletrônico oferece. Por ser algo de domínio dos alunos torna o processo mais atrativo. E conseqüentemente amplas possibilidades de maior interesse.

Ou quando os alunos são levados a aulas interdisciplinares, fora dos espaços escolares, proporcionando vivência real, e observando ao ar livre a aplicação de vários

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

componentes curriculares ao mesmo tempo. O direcionamento do educador fará toda a diferença e haverá maior potencial de assimilação dos conhecimentos.

Esses são modelos de avaliação mais livres e com amplas percepções mostra interesse no processo num todo. De acordo com Luckesi (2012, p.51), “a avaliação da aprendizagem, por ser avaliação, é amorosa, inclusiva, dinâmica e construtiva, diversa dos exames, que não são amorosos, são excludentes, não são construtivos, mas classificatórios. A avaliação inclui, traz para dentro; os exames selecionam, excluem, marginalizam.” E esse pensar só acontece se o avaliador tiver a disposição de acolher, que Luckesi afirma que esse sentimento deve estar no sujeito do avaliador, e não no objeto da avaliação.

E mesmo sendo o aluno o protagonista do seu aprendizado o educador ainda é o maior responsável por todo o processo. Luckesi descreve que,

O avaliador é o adulto da relação de avaliação, por isso ele deve possuir a disposição de acolher. Ele é o detentor dessa disposição. E, sem ela, não há avaliação. Não é possível avaliar um objeto, uma pessoa ou uma ação, caso ela seja recusada ou excluída, desde o início, ou mesmo julgada previamente. (LUCKESI, 2011, p.53)

A postura do educador fará toda a diferença. E essa atitude não pode iniciar com um conceito padrão de que alguns alunos realmente não aprendem, ou se estiver apegado a experiências anteriores. Cada aluno é um mundo e suas vivências são únicas. Então não pode ser medido pela sua primeira postura, pela sua forma de falar ou mesmo pelo que veste. O primeiro passo a ser observado precisa ser o trabalho diagnóstico. E esse direcionamento precisa estar no adulto da situação.

Até porque quem vai definir como, quando e o que será feito é o educador. E depois sim se poderá fazer alguma inferência que ajudará o aluno. Luckesi (2000) afirma que “Em síntese, avaliar é um ato pelo qual, através de uma disposição acolhedora, qualificamos alguma coisa (um objeto, ação ou pessoa), tendo em vista, de alguma forma, tomar uma decisão sobre ela”. (LUCKESI, 2001, p.5)

Interessante reforçar que mesmo os alunos que já estiveram em turmas anteriores, após um curto período de férias e de desenvolvimento físico, e conseqüentemente mental, junto com as experiências familiares vividas, pode mudar a sua forma de agir. O que reforça o pensar de Luckesi, onde diz que “quando atuamos junto a pessoas, a qualificação e a decisão necessitam ser dialogadas. O ato de

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

avaliar não é um ato impositivo, mas sim um ato dialógico, amoroso e construtivo”. (LUCKESI, 2011, p.53)

Esse processo ocorre quando há interesse de rejeitar conceitos anteriores e que seja reforçado o objetivo de entender as mudanças, dando a chance de forma positiva de ver algo de bom.

O discente precisa desse olhar cuidadoso ao longo de todo o ano letivo, por exemplo. Todo ser humano se sente bem ao ser acolhido, ao sentir que é importante e que sua postura, seus avanços são válidos.

Então o ponto de partida precisa ser como coloca Luckesi. “Acolher o educando, eis o ponto básico para proceder atividades de avaliação, assim como para proceder toda e qualquer prática educativa”. (LUCKESI, 2012, p.53)

Toda e qualquer prática educativa, não apenas avaliação, precisam ser realizadas de forma acolhedora. O momento de sala de aula, explicação de assuntos, de aplicação de atividades de fixação, também precisam ser realizados de forma mais abertas e com menos rigor. Que haja leveza ao ensinar e aprender. Se o processo não for treinado, vivido ao longo do processo não haverá aceitação no momento avaliativo propriamente dito.

A ideia precisa ser que os processos avaliativos ocorram de forma harmônica, como rotina normal da escola. Caso contrário até mesmo a avaliação formativa também será um momento de aflição para o aluno.

E isso causa recusa por parte do aluno. E conseqüentemente repulsa em relação ao processo. Por isso a importância do acolhimento. Para Luckesi “Sem acolhimento, temos a recusa. E a recusa significa a impossibilidade de estabelecer um vínculo de trabalho educativo com quem está sendo recusado.” (LUCKESI, 2012, p.53)

Sem o vínculo não há importância, sem importância o processo é invalidado, e conseqüentemente seu resultado, vago.

Se nesse momento do desenvolvimento das ações o foco não é aprovar ou reprovar, mas desenvolver o ensinar e aprender, guiar os alunos aos registros e escritos e imagens, buscando interesse de forma que haja aprendizagem significativa, o rigor precisa existir, mas no sentido de que o que fora aprendido seja para a vida. E ao final o aluno saberá responder, caso lhe seja perguntado. E isso soa como avaliação, uma vez que ambos os processos são estão desassociados.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Luckesi chama a atenção para o aluno tornar-se completo a partir do ensino e, quanto a ato de avaliar, diz que,

Por conseguinte, a avaliação da aprendizagem escolar não implica aprovação ou reprovação do educando, mas sim orientação permanente para o seu desenvolvimento, tendo em vista tornar-se o que o seu SER pede. (LUCKESI, 2012, p.53)

E tudo isso sem perder de vista a leveza do processo. Por quatro horas consecutivas, em cinco dias da semana, por longos meses ao longo do ano, é bastante tempo para não aproveitar cada momento para desenvolver relacionamentos, tecer diálogos que inspirem e quem sabe deixar marcas boas ao longo da vida. Professores inesquecíveis, que amam a sua profissão, a sua prática, valorizam esse tempo, oferecem qualidade de ensino, por ter qualidade de vida no seu dia a dia. Para Luckesi,

A qualidade de vida deve estar sempre posta à nossa frente. Ela é o objetivo. Não vale a pena o uso de tantos atalhos e tantos recursos, caso a vida não seja alimentada tendo em vista o seu florescimento livre, espontâneo e criativo. (LUCKESI, 2011, p.53)

O que mais importa é a vida e vivência. E ensinar para a vida é muito mais que apenas ministrar assuntos que fazem parte de um currículo, parte de uma estrutura, de uma lista de conteúdos a dar conta, sem perceber o que gerado e acrescentado ao longo do percurso.

O mais interessante no processo avaliativo formativo é a proporção a longo prazo que esse formato oferece. Não são resultados imediatos ou medidas fechadas que irão fazer a diferença, mas a valorização do tempo de aprender. O discente pode participar de uma discussão, e ficar a pensar sobre o assunto até o dia seguinte, e no retorno compartilhar que só bem depois entendeu ou apreendeu algo novo.

Por isso a necessidade do tempo e do desenvolver da ação. Que inicia, de acordo com Luckesi quando “o ato de avaliar implica dois processos articulados e indissociáveis: diagnosticar e decidir. Não é possível uma decisão sem um diagnóstico, e um diagnóstico, sem uma decisão é um processo abortado. (LUCKESI, 2011, p.53)

O processo é longo e precisa ser estratégico e desenvolvido de forma branda respeitando o tempo do aluno e o desenvolvido da atividade.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Esse processo é inclusivo e garante que todos tem a oportunidade de evoluir, cada um a seu tempo, com suas formas de aprender. Como não deve haver exclusão, mas sim acompanhamento do avanço, é onde o aluno deve se sentir valorizado e capaz de ir além. Reafirma a importância da qualidade do aprendizado e não a quantidade. É claro que se precisa apresentar ao aluno o currículo sem desmerecê-lo, mas precisa existir um passo a passo que valorize a qualidade dessa quantidade de conteúdos a serem ministrados.

É uma avaliação contínua e que deve ocorrer ao longo do ano letivo, auxiliando em todo o processo, moldando, direcionando e dialogando com os avanços. E não deve ter molde de avaliação classificatória, onde há melhores ou piores, ou quem está a frente ou não. Precisa atentar para o crescimento individual, auxiliando cada um a seu tempo e respeitando suas necessidades.

Se não há malefícios nesse modo de avaliar é apenas o saber que há seres humanos de que aprendem de diferentes formas e que podem, porventura, trabalhar melhor sobre pressão ou quando há uma cobrança de médias. Quando isso o move, e consegue mantê-lo atento.

Os instrumentos a serem utilizados em cada tipo de avaliação é de suma importância. E quando aplicados da forma correta trará resultados satisfatórios. A observação desses moldes vai fortalecer o processo de cada uma e garantir a sua eficácia. Nem todos os instrumentos podem ser aplicados em todas as instâncias, pois não trará os resultados esperados ou necessários, tendo em vista que cada uma tem sua função.

Nas avaliações diagnósticas geralmente são mais utilizados: Prova orais, escritas, dissertativas, teste, entrevista, exame. São instrumentos que podem oferecer resultados imediatos e que suprem a necessidade específica.

Nas avaliações somativas é necessário fazer uso de instrumentos mais fechados e sempre fechadas com notas predeterminadas. Como por exemplo: Provas escritas, objetivas, testes, exames. Para tais pode-se utilizar gabaritos e assim otimizar a tabulação dos dados.

Para a Formativa é interessante utilizar instrumentos mais abertos, que possibilitem a fala do aluno praticamente explícita. Nesse ponto os alunos tem oportunidade e expor suas ideias, com sua fala própria, não apenas respondendo a perguntas, mas indo além, quer seja por pesquisas em material já publicado, quer seja

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

por entrevistas com idosos do bairro, por exemplo. Neste sentido os instrumentos são: Seminários, exercícios abertos, debates, trabalhos em grupo, caderno de aprendizagens.

Para Paulo Freire “Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua própria produção ou sua construção.” (FREIRE, 1996, p. 47)

A verdade é que para que haja êxito escolar há a necessidade que tanto a avaliação diagnóstica, quanto a somativa ou a formativa sejam aplicadas ao longo do ano, pois uma complementa a outra, de forma concomitante, processual e cada uma com a sua aplicabilidade e eficácia.

E todas estão contidas na normativa que determina como devem ocorrer ao longo do ano.

Quanto a legislação as escolas estão munidas de todas as orientações.

No início do ano ou quando houver necessidade deve-se aplicar a avaliação diagnóstica, pois pode subsidiar o educador nas primeiras necessidades. Não há como iniciar um plano sem saber onde o aluno está, para depois mensurar a possibilidade de estabelecer onde se quer chegar.

Depois é necessário fazer uso da avaliação formativa visando a obtenção do conhecimento do aluno em si. Nesse espaço de tempo é quando deve acontecer o encantamento do estudante e sua disposição por aprender. É nesse meio tempo que o aluno ajusta o seu ritmo de trabalho e pode melhorar a sua busca pela absorção e assimilação do saber otimizado e ajustado as suas necessidades. Isso com instrumentos avaliativos variados que possam alcançar o máximo de alunos possível.

Para então fechar com a avaliação somativa, que é necessária para atender a legislação vigente no país e aos anseios dos pais, que aguardam os dados sistematizados, que os satisfaça. Eles precisam de números, dados que possam mensurar avanço ou não. Que precisam ter em mãos, o que no Brasil, chamam de Boletim Escolar. Onde constam as notas bimestrais, quantidades de faltas, ou seja, os resultados.

O maior e mais sério objeto de discussão precisa continuar na linha de pensamento de como se pode munir o educador de meios que consiga aplicar todas as formas de avaliar de forma exitosa entendendo a função de cada uma e sua importância.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

No início do ano ou quando houver necessidade deve-se aplicar a avaliação diagnóstica, diagnóstica, pois pode subsidiar o educador nas primeiras necessidades. Não há como iniciar um plano sem saber onde o aluno está, para depois mensurar a possibilidade de estabelecer onde se quer chegar.

Depois é necessário fazer uso da avaliação formativa visando a obtenção do conhecimento do aluno em si. Nesse espaço de tempo é quando deve acontecer o encantamento do estudante e sua disposição por aprender. É nesse meio tempo que o aluno ajusta o seu ritmo de trabalho e pode melhorar a sua busca pela absorção e assimilação do saber otimizado e ajustado as suas necessidades. Isso com instrumentos avaliativos variados que possam alcançar o máximo de alunos possível.

Para então fechar com a avaliação somativa, que é necessária para atender a legislação vigente no país e aos anseios dos pais, que aguardam os dados sistematizados, que os satisfaça. Eles precisam de números, dados que possam mensurar avanço ou não. Que precisam ter em mãos, o que no Brasil, chamam de Boletim Escolar. Onde constam as notas bimestrais, quantidades de faltas, ou seja, os resultados.

O maior e mais sério objeto de discussão precisa continuar na linha de pensamento de como se pode munir o educador de meios que consiga aplicar todas as formas de avaliar de forma exitosa entendo a função de cada uma e sua importância.

Ou ainda, observar o que alerta Alves, 2004.

As práticas de avaliação dos professores fazem emergir uma diferença entre os discursos inovadores, expressos pelos professores, e a escolha das suas formas de prossecução. Este disfuncionamento no processo de ensino-avaliação provoca uma ruptura entre o discurso e as práticas, ou seja, entre o dizer e o fazer, o que poderá explicar-se, quer pelas teorias implícitas do professor, quer pelo peso de algumas variáveis: as condições de exercício da função docente, a experiência profissional dos professores, o gênero e o grupo disciplinar. (ALVES, 2004, p.17)

Ainda há uma diferença entre o que está posto quando a legislação e efetividade em sala de aula. Pois a medida que as leis são interpretadas surgem formas diferentes de aplicabilidade.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Referências

Alves, M.P.C. (2004). **Currículo e Avaliação, Uma perspectiva integrada**. Porto: Porto Editora.

Alves, M.P. Machado, E.A. (2008). **Avaliação com sentido(s): Contributos e Questionamentos**. Santo Tirso: De Facto Editores.

Freire, P. (1996). **Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa**. 40 ed. São Paulo: Paz e Terra.

Hadji, C. (2010). **A avaliação de professores em França. Da inspeção ao acompanhamento pedagógico?** In M. A. Flores (Org.). *Avaliação de Professores numa perspectiva internacional: Sentidos e implicações* (pp.114-139). Porto: Areal Editores,

Haydt, R.C. (1991) **Avaliação no processo de ensino – aprendizagem**. Ática, 2 ed.

Luckesi, C.C. (2011). **Avaliação da Aprendizagem Escolar: estudos e proposições**. 22 ed. São Paulo: Cortez.

Luckesi, C.C. (2016) **Avaliação**. Disponível em http://www.derita.com.br/antigo/comunicados_2013/anexo_255_avaliacao_da_aprendezagem_escolar.pdf. Acesso em 21 de janeiro de 2016.

Luckesi, C.C. (1996). **Avaliação da aprendizagem escolar**. São Paulo: Cortez.

Santos, M. R. Varela, S. (2018) **A avaliação como um instrumento diagnóstico da construção do conhecimento nas séries iniciais do ensino fundamental**. Disponível em: <http://web.unifil.br/docs/revista_eletronica/educacao/Artigo_04.pdf>. Acesso em 20, fev. de 2019.

Moreira, A. F. Silva, T. T. (2011) (Orgs.). **Currículo, cultura e sociedade**. 12. ed. São Paulo: Cortez.

Silva Filho, J.A. (2018). **Avaliação Educacional: sua importância no processo de aprendizagem do aluno**. Disponível em:

<http://editorarealize.com.br/revistas/fiped/trabalhos/f7b399b81548477eec9e94f5cfccffc7_19.pdf>. Acesso em 20, fev. de 2019.